

RELATIONS GEOGRAPHIQUES ENTRE LES SITES DES STATUES DU CAVALIER À L'ANGUIPÈDE DANS LA CITE ARVERNE

P. Loiseau

Résumé

Dans la cité arverne, les statues dites du cavalier à l'anguipède représentent le dieu *Taranis*. Elles sont utilisées comme symboles de l'axe cosmique dans un but fondateur. Quatre de leurs sites en position périurbaine participent à la fondation de l'*oppidum* de Gondole. Aux frontières de la cité, trois statues sont disposées aux angles d'un triangle de côtés presque isocèles longs de 108 et 105 km. Les milieux des côtés de ce triangle frontalier sont marqués dans la toponymie par les théonymes *Taranis* et *Santios*. Les relations géométriques entre les statues périurbaines et les statues frontalières mettent en cause une médiatrice et les trois hauteurs du triangle des statues frontalières. Les statues délimitent symboliquement deux espaces interconnectés. L'espace périurbain central de forme quadrangulaire remplit les fonctions capitale et cardinale. L'espace frontalier de forme triangulaire qui symbolise la cité entière est divisible en trois parties quadrangulaires étendues entre un sommet du triangle et son orthocentre, contenant chacune un chef de *pagus*.

Mots clé :

Fondation, *Taranis*, cavalier à l'anguipède, *Santios*, statue, frontière, territoire, alignement, *oppidum*, triangle, géométrie.

Summary

Geographical relationships between the sites of the statues of the rider with the anguiped in the arvernian city.

In the Arverni city, the statues known as the "rider with the anguiped" represent the god *Taranis*. They are used as symbols of the cosmic axis for foundational purposes. Four of their peri-urban sites contributed to the founding of the *oppidum* of Gondole. On the city's borders, three statues are positioned at the angles of a triangle with nearly isosceles sides measuring 108 and 105 km. The midpoints of the sides of this border triangle are marked in the toponymy by the theonyms *Taranis* and *Santios*. The geometric relationships between the peri-urban and border statues involve a perpendicular bisector and the three heights of the border statues triangle. The statues symbolically delineate two interconnected spaces. The central, quadrangular peri-urban space fulfills the capital and cardinal functions. The triangular border area that symbolizes the entire city is divisible into three quadrangular parts extending between an angle of the triangle and its orthocenter, each containing a *pagus* chief.

Keywords:

Foundation, *Jupite,r Taranis*, statue, border, territory, alignment, *oppidum*, triangle, geometry.

Introduction

En Auvergne, trois sites géosymboliques caractérisés par une toponymie sur le nom du dieu *Taranis* ont participé à la fondation de Corent, le premier *oppidum* arverne. Postérieurement, cinq sites géosymboliques caractérisés par la présence d'une statue du cavalier à l'anguipède furent impliqués dans la fondation de l'*oppidum* de Gondole. Quatre d'entre ces statues délimitent autour de l'*oppidum* de Gondole, un espace sacré quadrangulaire dont les diagonales représentent les axes cardinaux fondateurs du plan terrestre croisés sur le site de l'*oppidum*¹ : les statues de Massagètes (Saint Pierre Roche), Egliseneuve près Billom, Lussat et Neschers (Puy de Dôme). Entourant les *oppida* centraux et éloignées d'eux de tout au plus 25 km, il s'agit de « statues périurbaines ». En même temps, une autre statue installée à la frontière de la cité, participait à l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole joignant le Puy de Sancy au Puy Snidre. Le présent travail s'attache plus spécialement aux trois statues du cavalier à l'anguipède installées sur les limites extérieures de la cité, appelées dans la suite « statues frontalières » : les statues de Saignes (Cantal), d'Usson en Forez (Haute Loire) et de Naves (Allier). Il est question d'examiner les rapports géographiques des statues frontalières avec les statues périurbaines.

LES STATUES DU CAVALIER À L'ANGUIPÈDE

Origines gauloises du monument

Les statues d'époque gallo-romaine, dites du « cavalier à l'anguipède » représentent un dieu dont le cheval cabré semble tantôt soumettre, tantôt être porté par un monstre géant à tête humaine dont la queue d'anguille trahit l'origine aquatique donc souterraine. Les statues gallo-

romaines du cavalier à l'anguipède dite aussi de l'hypophore se sont répandues aux II^e et III^e siècles, avec un succès particulier en Rhénanie. Elles appartiennent à des monuments votifs associés au culte de Jupiter que l'on voit habituellement représenté dans le cavalier². Les origines du monument sont mal connues. Les colonnes du cavalier à l'anguipède ne se rencontrent que dans les anciens territoires celtiques. Apparues peut-être dès la fin du I^{er} siècle³, elles innovent par la représentation d'une scène jusque-là absente du monde romain. La structure du monument hérite cependant des monuments gallo-romains précédents que sont les colonnes à Jupiter et les piliers votifs⁴, composés d'un socle quadrangulaire, dite pierre aux quatre dieux, et d'une colonne qui portait la statue. La scène de l'hypophore fut donc reprise dans le monument du cavalier à l'anguipède par « fusion d'un thème iconographique celtique avec une forme monumentale romaine »⁵. Le succès du thème iconographique auprès des Romains s'explique par leur interprétation de la scène en un dieu supérieur vainqueur d'un monstre inférieur, qu'ils utilisèrent par allégorie dans le but de propager l'image de la civilisation triomphant de la barbarie. Peu après la conquête, César se faisait déjà représenter en char au-dessus d'une image couchée de l'*Oikouménè*⁶. Dans la statue équestre de Domitien (51-96) dressée sur le *forum* romain, l'empereur pose le pied sur la tête du Rhin captif. Cet aspect politique explique le développement particulier que prit la statue du cavalier à l'anguipède. Destinée à magnifier l'empire romain à travers le culte de Jupiter, la statue du cavalier s'est répandue sur le Rhin où les riches familles tenaient manifester par évergétisme leur participation à l'Empire.

Une question est de savoir si le synchrétisme exprimé dans le monument gallo-romain est apparu en Gaule pour s'étendre sur le Rhin ou si inversement les statues de Gaule ont hérité du succès

¹ Loiseau, 2026a.

² Par exemple, sur la colonne de Brienne-la-Vieille (Aube), qui servait de piédestal à une statue du Jupiter à l'anguipède, l'inscription *Numini Augusti Iovi Optimo Maximo*.

³ Will, 1984.

⁴ Des monuments précurseurs sont la colonne de Mayence, sous Néron (54-68) et le pilier des nautes

sous Tibère (14-37) (Will, 1984, p 875 ; Blanchard, 2013, p 48-49).

⁵ Picard, 1977, p. 109.

⁶ Une représentation de la communauté humaine soumise (Picard, 1977, p. 109).

qu'elles avaient en Germanie. Le cavalier à l'hypophore des statues gallo-romaines résulte de toutes façons d'un détournement à but politique d'une scène initiale de culture celtique. « En Gaule, il y a de fortes raisons de penser que les Gaulois indépendants de la Tène III représentaient certains de leurs dieux en cavaliers »⁷. *Atepomaros*, « le grand cavalier », est l'un des fondateurs mythique de la première ville gauloise de *Lugdunum* et ce nom est utilisé comme théonyme donné à Apollon à Mauvières dans l'Indre et associé à Mercure à Rennes⁸. La représentation de l'hypophore, absente du monde romain, est attestée sur les monnaies gauloises⁹. Le thème de la statue remonte donc à la Tène et son origine est en Gaule.

De nombreux éléments du monument sont des réminiscences celtiques. La base quadrangulaire suggère la division de l'espace en ses points cardinaux, la face sud étant souvent réservée à Mercure/*Lugus*, le plus important dieu de la Gaule¹⁰. Le fut de colonne recouvert d'écailles ou de feuilles paraît hérité du tronc d'arbre à usage de pilier cosmique utilisé dans la tradition gauloise. Dans les attributs du cavalier, la roue est d'origine gauloise. Par exemple, le cavalier de la statue de Meaux porte une tunique et un pantalon gaulois et son bouclier de forme ronde est divisé en une rosace à 4 parties¹¹. La scène à l'anguipède elle-même semble rappeler une gigantomachie d'époque celtique¹². Pour certains spécialistes, l'anguipède est l'« obstructeur » dont la soumission au dieu cavalier signifie la défaite des forces du chaos et la continuation de la vie¹³. Pour d'autres, l'anguipède ne fait que porter le cheval, ce qui implique une certaine connivence entre les forces céleste et souterraine pour gouverner le monde¹⁴.

Signification et fonction du monument

Beaucoup d'auteurs ont rapproché le cavalier à l'anguipède du dieu gaulois *Taranis*¹⁵ qui régissait « l'empire céleste »¹⁶. *Taranis*, est avec *Esus* et *Teutatès* l'un des dieux de la triade laténienne qui réunit les divinités du ciel, des enfers et de la terre. Dans le ciel, *Taranis* commande aussi à l'orage, à la foudre et au tonnerre. Généralement représenté avec la roue¹⁷ du char solaire, il est associé au cheval et à l'esse. Sans être le roi des dieux, il exerce pour les Gaulois une fonction de médiation et d'harmonisation de l'univers. La roue de *Taranis* symbolise autant le principe cyclique par sa circonférence que l'immobilité par son moyeu central, et représente par-là deux aspects du système cosmique des Celtes¹⁸. Le souvenir du *Taranis* indigène subsista après la conquête. La statuette trouvée sur l'*oppidum* lingon du Chatelet sur Gourzon (Haute Marne) brandit le foudre romain de son bras droit mais tient de l'autre la roue gauloise, tandis qu'à son épaule un anneau porte neuf esses, sa réserve d'éclairs, selon une représentation symbolique typiquement gauloise¹⁹. En Gaule, nombre des statues du cavalier à l'anguipède sont munies de ces attributs. Il s'agit donc de *Taranis*, le dieu du ciel, affronté à l'anguipède que certaines représentations assimilent au dieu souterrain *Cernunnos*²⁰.

Les statues de Jupiter à l'anguipède peuvent être considérées aussi comme des « marqueurs paysagers de protection et de souveraineté du territoire »²¹, où le cavalier à l'anguipède apparaît en pacificateur du plan terrestre contre les désordres issus du monde céleste comme du monde souterrain²². Les hommes ont de tout temps reproduit l'axe du monde dans des œuvres artistiques ou symboliques. La statue du

⁷ Picard, 1977, p 107.

⁸ Bousquet, 1971, cité par Picard, 1977, p 108.

⁹ Sur la monnaie namnète BN6726, un hypophore tient une patte du cheval dans chaque main (Poitrenaud, 2014, p. 2-3).

¹⁰ Picard, 1977, p. 95.

¹¹ Gassies, 1902, p 397.

¹² Loicq, 2005.

¹³ Brasseur, 1996, p 90.

¹⁴ Poitrenaud, 2014 ; Gricourt et Hollard, 1991, p 357.

¹⁵ Gassies, 1902.

¹⁶ *Imperium coelestum tenere* (César) ; *caelestium deorum maximum Taranim Iovem adsuetum* (Lucain).

¹⁷ Brasseur, 1996, p 89.

¹⁸ Gricourt et Hollard, 1990, p 302.

¹⁹ Rémy et Buisson, 1992, p 86.

²⁰ Représentation de l'hippophore accroupi dans la pose de *Cernunos* dans statue de Vienne en Val (Picard, 1977, p. 93).

²¹ Cléménçon, 2012.

²² Loicq, 2005 ; Gricourt et Hollard, 1991, p. 361.

dieu du ciel associé à un monstre chthonien, elle-même dressée sur un fût de colonne élevé vers le ciel fait partie des allégories du ciel et de la terre²³, et cette représentation symbolise l'axe cosmique. La roue de *Taranis* est un autre symbole fondateur de l'ordre du monde où le centre et la périphérie sont l'image d'une cité au centre de son territoire. Le thème du quatre, présent dans les quatre faces du socle et sur le bouclier du cavalier, évoquent les directions cardinales du plan terrestre qui vont de pair avec la division des cités gauloises en quatre provinces. La statue du cavalier à l'anguipède est donc à elle-seule un symbole fondateur des cités gauloises.

Anachronisme

En Auvergne, trois toponymes sur *Taranis* participèrent à la fondation des chefs de *pagi* qui fixaient les axes d'orientation cardinale de la cité sous l'*oppidum* de Coirent. De même, quatre statues du cavalier à l'anguipède furent mises en œuvre en relation géographique directe avec la fondation de l'*oppidum* de Gondole et de ses propres axes cardinaux. Dès lors, le cavalier à l'anguipède est définitivement identifié à *Taranis*, et la signification cosmique et fondatrice des statues est en parfaite cohérence avec leur utilisation dans la détermination géographique des sites fondateurs d'un *oppidum*. Mais, comme il est impossible que des monuments postérieurs à la conquête soient directement impliqués dans la fondation d'un *oppidum* de la première moitié du premier siècle avant JC., une explication s'avère pour le moins nécessaire.

Le premier élément qui détermine le caractère géosymbolique d'un site dans un réseau fondateur réside dans sa position géographique. C'est pourquoi il convient de distinguer le lieu, dont la position est intangible, des marqueurs territoriaux qui furent utilisés pour le repérer lors d'une fondation. Les marqueurs peuvent être naturels (une source, un sommet, un rocher, un arbre), ou de nature anthropique, que ce soit par le nom qu'on attribue au lieu, ou par la création d'artefacts sur place. Si les marqueurs naturels sont le plus souvent restés inchangés, les marqueurs anthropiques ont tous subi des pertes ou des

transformations. Ainsi le caractère géosymbolique du site du Puy de Dôme remonte à l'indépendance gauloise bien avant que temple de Mercure, dont les ruines sont parvenues jusqu'à nous, ait été construit au II^e siècle après JC. Non seulement la présence d'artefacts archéologiques n'est pas strictement nécessaire pour démontrer le caractère géosymbolique d'un site, mais, quand ils existent, les artefacts tels qu'ils nous parviennent ne sont pas nécessairement contemporains de la fondation. De la même façon qu'un nom de lieu gaulois nous parvient dans un toponyme dont il faut retrouver l'étymon, seule une partie des artefacts archéologiques d'un site nous parvient et il arrive que, tout comme pour les noms, certains soient remplacés. Or, la configuration idéale qui permettrait de reconstituer les états successifs du marqueur n'advient pas toujours à travers la connaissance de la série des formes anciennes d'un toponyme ou à travers la succession des monuments dans une stratigraphie archéologique.

La fonction attribuée au monument gallo-romain du cavalier à l'anguipède pourrait être héritée de monuments précédents remontant à l'époque de l'indépendance gauloise. A Grand (Vosges), à Merten (Moselle), plusieurs colonnes à Jupiter ont été trouvées dans le même sanctuaire²⁴. À Merten, les analyses suggèrent une phase du I^{er} siècle avec monument votif ou pilier et une reconstruction au II^e siècle avec colonne complète surmontée du groupe équestre à l'anguipède. Mais il n'y a pas d'évidence de monuments attribuables à l'indépendance gauloise qui auraient été renouvelés au II^e siècle ap JC. par une statue du cavalier à l'anguipède. Une hypothèse vraisemblable est de concevoir le pilier de bois comme un type primitif de marqueur des sites géosymboliques employé sous l'indépendance gauloise. Le gaulois *bilios* désigne la bille de bois comme celle à usage de pilier cosmique utilisée lors de la fondation de Coirent pour créer à **Biliomagos* le premier site anthropique destiné à ancrer le territoire arverne dans le cosmos. La bille de bois qui représente le stade ultime de simplification de l'arbre dans un bois sacré est en effet la structure

²³ Gricourt et Hollard, 1991, p. 361.

²⁴ Reis, 2012, n° 25.

naturelle la plus pratique et la plus durable capable à la fois de repérer et de monumentaliser un lieu sacralisé. La colonne des monuments du cavalier à l'anguipède ornée comme un tronc d'arbre pourrait être héritée de monuments antérieurs limités à une bille de bois. Avant la conquête, on relève tout au plus que les sanctuaires celtiques comportent souvent un élément vertical, poteau, arbre sacré ou statue, qui pouvait servir de support culturel ou de matérialisation de l'espace religieux. Parmi eux, des poteaux, ou troncs sculptés comme la figure de Holzgerlingen (Allemagne) datant des III^e-II^e s. av. JC représentent une idole divine sous forme de pilier culturel anthropomorphe.²⁵ En Auvergne, une telle statue en bois représentant l'ébauche d'une forme humaine sans tête ni bras provenant des Martres de Veyre, au pied de l'*oppidum* de Coirent, a été considérée comme un dieu terme²⁶.

Mais aucune preuve archéologique n'a encore été établie de la présence d'un monument quelconque de la tène précédant sur les lieux une statue du cavalier à l'anguipède. Concernant les statues d'Auvergne l'hypothèse d'une création des sites postérieurement à la fondation ne peut pas être rejetée mais semble peu vraisemblable dans un réseau de sites qui fut incrémenté lors de trois fondations successives. Il faut rester sur l'hypothèse que les statues du II^e siècle ap JC s'inscrivent dans le cadre d'un renouvellement des marqueurs de sites : les statues du cavalier auraient remplacé d'anciens piliers votifs, renouvelés et modernisés pendant deux à trois siècles à l'initiative du pouvoir de la cité par tradition mémorielle.

Les statues du cavalier à l'anguipède en Auvergne

L'Auvergne a livré au moins 9 statues du cavalier à l'anguipède dont aucune ne délivre le nom du dieu par une inscription. Une appellation de *Jupiter* à l'anguipède²⁷ à leur propos paraîtrait

erronée car il serait curieux que cette statue soit le seul monument par lequel se serait exprimé un culte de Jupiter en Auvergne²⁸. Peu de doutes planent sur le nom du cavalier. La meilleure hypothèse reste celle de *Taranis*, compte tenu du marquage de sites à fonction analogue par le toponyme **Taraniacon* lors de la fondation de Coirent.

Le groupe auvergnat des cavaliers à l'anguipède paraît être un des premiers des Gaules vers 170 av JC ou même dans la première moitié du II^e siècle²⁹. La pierre des statues est souvent l'arkose. Pour certaines d'entre elles, la présence de tambours de pierre, atteste leur position sur des colonnes. C'est le cas des statues de Neschers et d'Egliseneuve près Billom. A Neschers, le cavalier barbu et chaussé de sandales devait brandir la rouelle³⁰. « La statue de Neschers apparaît comme une adaptation inspirée par l'imagination fantastique d'un sculpteur encore pénétré d'esprit celtique »³¹. Certains détails du harnachement et du vêtement du cavalier (cuirasse à lambrequins, *paludamentum* et tunique) sont communs à plusieurs témoignages arvernes mais le traitement plastique très divers des cavaliers et des anguipèdes ne permet pas de relier les œuvres arvernes à des ateliers ou des sculpteurs communs »³². Certaines spécificités iconographiques de ce groupe lui confèrent une place singulière parmi les exemplaires des cavaliers à l'anguipède qui nous sont parvenus : les têtes de serpent à l'extrémité des membres inférieurs de l'anguipède, et sa tête d'ophidien cornue³³.

L'emplacement quasi systématique des statues sur des voies importantes et sur des sites limitrophes de circonscriptions remontant à une époque antique exclut qu'elles concernent un culte local purement agricole. Bien que les statues soient situées en milieu rural, l'allégorie porte donc un autre sens que la protection des cultures. Le contraste entre l'importance votive des statues dignes de sanctuaires urbains et leur éparpillement dans la nature en dehors de toute enceinte culturelle ont posé question

²⁵ Poux, 2019.

²⁶ CAG, 214, p 187, N° 20.

²⁷ Blanchard, 2013, p. 139.

²⁸ « L'absence du culte jovien à *Augustonemetum* nous interroge sur le statut de ce culte dans la cité » (Blanchard, 2013, p. 145-146).

²⁹ Blanchard, 2013, p. 142.

³⁰ Fournier, 1962, p 116.

³¹ Picard, 1977, p. 93.

³² Blanchard, 2013, p 139.

³³ Blanchard, à propos de la statue d'Egliseneuve.

quoiqu'elles forment une couronne autour de la cité³⁴. Et F. Blanchard s'interroge : la capitale a-t-elle pu jouer un rôle initiateur, bien qu'aucun témoignage n'y ait été trouvé à ce jour ? Nous avons déjà répondu positivement à la question. En effet, quatre de ces statues dites périurbaines délimitent autour de l'*oppidum* de Gondole, un espace sacré quadrangulaire dont les diagonales représentent les axes cardinaux destinés à la fondation du plan terrestre associé à la fondation³⁵ : les statues de Massagètes (Saint Pierre Roche), Egliseneuve près Billom, Lussat et Neschers (Fig. 1). Entourant les *oppida* centraux et éloignées d'eux de tout au plus 25 km, elles seront qualifiées ici de « statues périurbaines ».

Les statues frontalières

Trois autres statues du même type ont été découvertes aux frontières de la cité (Fig. 1). Une première statue de Jupiter à l'anguipède a été découverte à la gare de **Saignes** (Cantal)³⁶, à 5 km de la limite départementale de la Corrèze, sans doute sur le passage de la voie romaine attestée plus loin à Ydes par le milliaire à *Postumus* signalant *Arvernus* à 35 lieues, qui conduisait vers l'Aquitaine par les Lemovices et les Cadurques. Cette statue a participé à la fondation de Gondole. En effet, un alignement tout à fait improbable (ligne a, $P < 0.004$ ³⁷) impliquant la statue, le Puy de Sancy et l'*oppidum* de Gondole (Fig. 1) représente en fait l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole³⁸. L'alignement complet de 6 sites géosymboliques, s'étend de la statue de Saignes à la frontière des Lemovices jusqu'au Puy Snidre à la frontière des Ambivarètes et passe par le *fanum* de Rajat (Murol) et par le toponyme NIOFAN « nouveau temple ». Il est de qualité exceptionnelle ($p < 0.0001$) et la probabilité qu'il soit fortuit est si faible ($P < 0.005$) que son caractère intentionnel se révèle on ne peut plus certain. Dès lors, une ligne de six sites géosymboliques naturels et anthropisés traversait tout le territoire arverne en courant de la frontière des Lemovices à l'ancienne frontière des Ambivarètes en passant entre les

sanctuaires de Corent et de Gergovie et au milieu de l'*oppidum* de Gondole.

Son importance est d'ordre régional en Gaule puisqu'au-delà des frontières arvernes, les prolongements de la même ligne partageait aussi au Nord les Ambivarètes des Ségusiaves, et au Sud, les Lemovices des Eleutètes (FIG. 3). A preuve, ces quelques toponymes de frontière situés près de cette ligne : sur la frontière des Ambivarètes et des Ségusiaves, LA FONTAINE MARGUERITE (Laprugne), **Morgaritu*, « le passage du bord », puis Le MOULIN GUEROND (Les Noes), **Icoranda*, sans compter, au long de la limite départementale de la Loire et de l'Allier, les sites d'exploits symboliques et légendaires de Gargantua lançant ses palets entre les Pierres du Jour (Laprugne) et les sommets de la Madeleine (Saint Nicolas des Biefs) ; sur la frontière des Lemovices et des Eleutètes, le Milliaire d'Ydes à *Postumus*, LES YRONDIS (Chalvignac, Cantal), le Roc de la VIRONDELLE (Saint Geniez la Loutre, Corrèze), VIRONDELLE (Reygade, Corrèze) et LA GIRONDE (Curemonte, Corrèze), tous d'**Icoranda*.

Une autre statue frontalière est conservée à la mairie de **Naves**³⁹. Trouvée à 150 m du château de Naves⁴⁰, plusieurs arguments laissent penser qu'elle était érigée initialement près de la butte du Marléon et à la limite communale triple de Bellenave, Chantelle la Vieille et Charroux, vers le toponyme LA GARANDIE qui indiquait la limite entre les Arvernes et les Bituriges. Les lieux semblent avoir été consacrés si l'on en juge par les noms de BELLENAVE, du gaulois **Belenua*, « les domaines de *Belenos* » et du MARLEON, du gaulois **Marolego*, « le grand lieu ». La statue se dressait probablement au long de la voie romaine de Clermont à Bourbon-l'Archambault par Bègues et Chantelle⁴¹, à proximité du ruisseau de la JEUZE, qui doit son nom de **Jove* à la proximité de la statue. C'est du moins là que nous l'avons

³⁴ Blanchard, 2013, p. 145.

³⁵ Loiseau, 2026.

³⁶ CAG (Provost et Vallat, 1996, p 180) ;

Taillandier, 1973 ; Bedhomme-Taillandier, 1975.

³⁷ Le calcul de probabilité d'un alignement de site par le simple hasard est donné en annexe.

³⁸ Loiseau, 2026.

³⁹ CAG, 90.

⁴⁰ L'art en province, 1851, vol 13, p. 139-141. :

Archéologie : une découverte dans le département de l'Allier.

⁴¹ Fanaud 1966, p 132.

située, à tort ou à raison⁴² pour étudier ses propriétés géographiques à l'échelle de la cité. La troisième statue de Jupiter à l'anguipède frontalière a été trouvée en réemploi à **Usson-en-Forez** (Loire), à proximité de la limite triple des Arvernes, des Ségusiaves et des Vellaves. La commune est traversée par l'antique voie Bolène reprise par la voie romaine de Feurs à Rodez, jalonnée à proximité par le milliaire de Grangeneuve dédié à Maximin.

Ces trois statues frontalières bordent des voies au passage des frontières de la cité arverne. Il est symptomatique que deux d'entre elles furent découvertes l'une près de YDES, **Iciate*, une deuxième près de LA GARANDIE, **Icorana*, et une troisième à USSON en Forez, *Iciomagos*, deux chef-lieu de commune dont le nom gaulois contient *icios*. En effet, il est notoire que le nom d'*ic(i)os*, toujours non élucidé, est en rapport avec les frontières de par le composé extrêmement fréquent **Icoranda*, « la frontière d'*ic(i)os* ». Ce mot autrefois mis à tort en rapport avec la présence d'eaux ne fait que renforcer le caractère frontalier des lieux, peut-être en insistant sur son mode d'instauration. La disposition de ces trois statues sur des voies majeures aux frontières de la cité ne peut pas être fortuite : elle ne résulte pas d'initiatives individuelles manifestées par des propriétaires fonciers qui rendraient un culte privé au ciel et à la terre en vue d'obtenir la fertilité pour leurs cultures⁴³. La première intention évidente consiste dans un marquage des frontières pour le compte de la cité. Il s'agit ici de points-frontières de la cité indépendante qui furent aussi ceux de la cité gallo-romaine.

Géométrie de la triade des statues frontalières

Sur une carte, les trois statues frontalières du cavalier à l'anguipède s'arrangent en un triangle qui contient les 4 statues périurbaines fondatrices de Gondole (Fig. 1). Le triangle des statues frontalières est pratiquement isocèle de sommet principal Naves (Fig. 1) dont les côtés sont : Naves – Usson en Forez : 108 km, 144° ;

Naves – Saignes : 105 km, 209° ; Saignes - Usson en Forez : 116 km, 87°. Les angles au sommet mesurent 65° à Naves, 57° à Usson en Forez et 58° à Saignes. Le pas de mesure moyen des côtés isocèles, de 21.47 km, correspond à 10 unités de 2147 mètres, soit 97% de la lieue romaine. Ces régularités ne laissent pas de surprendre car tout se passe comme si l'on avait cherché à disposer les statues aux sommets d'un triangle de côtés isocèles égaux à 50 lieues qui couvrirait symboliquement le territoire entier de la cité. Ce travail exigea sans doute des efforts considérables de repérage de visée et d'arpentage pour respecter un cahier des charges particulièrement exigeant. C'est peut-être ce qui justifia une certaine entorse par le choix d'Usson en Forez, situé nettement dans le territoire de la cité soumise des Vellaves et non pas précisément sur la frontière. Les druides arvernes, à la fois prêtres et savants, expriment une intention religieuse par des moyens mathématiques, joignant l'arithmétique à la géométrie. Par là ils trahissent une culture pythagoricienne qui concevait un monde où tout est nombre. Ainsi l'indique le choix de la triade pour la forme et de la décade pour la longueur, chiffres qu'ils considéraient comme parfaits⁴⁴, et de façon générale les pratiques mises en œuvre sur le territoire dans l'intention de créer un ordre, un « cosmos ».

D'une simple étude du triangle des statues frontalières, il faut s'attendre à trouver une construction géométrique déployée sur l'espace de la cité. On connaît déjà le rapport du triangle frontalier avec la fondation de l'*oppidum* de Gondole par la statue de Saignes, située sur le prolongement de l'axe fondateur de l'*oppidum* : Puy de Sancy-Puy Snidre. Plus que cela, il apparaît dès le premier abord que l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole qui traverse la cité de part en part de Saignes au Puy Snidre (ligne a, 54°) est perpendiculaire au côté Naves-Usson du triangle des statues frontières (ligne 1, 144°) (Fig. 1) : autrement dit, le triangle des statues frontalières admet comme hauteur

⁴² L'erreur sur la localisation des statues est prise en compte dans les calculs statistiques et probabilistes détaillés en Annexe.

⁴³ Fournier, 1962, p 124.

⁴⁴ Le « triplet » de nombres [3, 4, 5] renvoie à la construction de l'angle droit ; le « quaternaire »

renvoie à 10, le tetraktys, ou quatrième nombre de la suite de la somme des nombres entiers, dite suite triangulaire (Dupuis, 1894).

FIG. 1- Les statues périurbaines de Gondole dans le triangle des statues frontalières

Frontières des Arvernes sous l'indépendance. Etoile : *oppidum* de Gondole. Statues du cavalier à l'anguipède (ronds) : 1 Massagètes, 2 Egliseneuve près Billom, 3 Lussat ; 4 Neschers. Axes cardinaux fondateur du plan terrestre de Gondole (pointillés). Axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole (trait-points) : 54°. Côté Neschers – Egliseneuve du deltoïde fondateur de Gondole (4-2) : 54°. Côté Naves – Usson du triangle des statues frontalières : 144° (infographie P. Loiseau).

MARLEON, (Naves) **Marolego*, « le grand lieu ». SANCY, **Santiacon*, « le domaine de *Santios* ». USSON (Haute Loire), *Iciomagos*, « le marché d'*Icios* ». SNIDRE (Saint Victor Montvianeix), **Sintobriga*, « la montagne liée ». DOME, **Dumiate*, « la colline ».

l'axe fondateur de Gondole. Les Gaulois connaissaient parfaitement l'angle droit dont Pythagore avait établi les propriétés et la construction géométrique par le triplet [3, 4, 5], qui établissait ainsi une relation numérolgique entre le triangle et l'angle droit. Les architectes fondateurs arvernes voulurent incontestablement établir à travers la géométrie un rapport entre l'*oppidum* central de Gondole et la triade des statues frontalières du cavalier à l'anguipède. Peut-être même faut-il voir dans le triangle des statues frontalières une référence à la géométrie de leur *oppidum* que sa nature de confluent barré dotait d'une forme triangulaire.

RELATIONS GEOGRAPHIQUES ET GEOMETRIQUES ENTRE LES SITES DES STATUES DU CAVALIER A L'ANGUIPEDE

Triangle des statues frontalières : Milieu des côtes

A Courpière, TARRAGNAT est un site archéologique où la voie d'Agrippa Lyon-Saintes franchit la Dore. L'endroit élevé en site votif servait aussi de frontière multiple entre plusieurs cantons du *pagus* de Billom⁴⁵. Les vestiges archéologiques y ont livré notamment une dédicace à *Mars Randosatis*⁴⁶. Le site de Tarragnat de Courpière est déjà connu pour faire partie du réseau fondateur de Corent⁴⁷ où il contribue à l'axe cardinal d'orientation Est du plan terrestre en alignement avec les chefs de *pagus* de Billom et Tallende. Le nom de TARRAGNAT, **Taraniacón*, désigne le dieu *Taranis* comme fondateur de cette orientation. Le site se trouve de plus sur le côté du triangle des statues frontalières qui va de celle d'Usson en Forez à celle de Naves (Ligne 1). La probabilité que cet alignement soit fortuit est à rejeter (P = 0.02)⁴⁸. Ainsi, il est révélé pour la première fois qu'un toponyme *Taranis* trouve sa

⁴⁵ Dont le *territorium tigernensis* (Thiers) et la future *vicaria Doratensis* (Le Dorat).

⁴⁶ CAG, 125, 0003, p 127.

⁴⁷ Loiseau, 2024, 2026b.

⁴⁸ Cf. Annexe.

place dans un alignement intentionnel avec deux statues qui le représentent. La nature de *Taranis* du cavalier à l'anguipède des statues arvernes ne fait désormais plus aucun doute. Qui plus est, Tarragnat se trouve à vol d'oiseau à égale distance de la statue du cavalier à l'anguipède d'Usson (53.8 km) et de celle de Nave (54.3 km). A défaut de savoir comment ceci fut réalisé, l'intention est indéniablement affirmée de placer le toponyme *Taranis* au milieu d'un segment borné par deux statues de *Taranis* et l'on comprend que, pour les architectes, son emplacement au milieu parfaissait encore l'ordonnement du cosmos.

Si les Arvernes ont voulu consacrer le milieu d'un côté du triangle par la toponymie, il y a toutes chances qu'ils procédèrent de façon similaire sur les deux autres côtés. A proximité du côté d'Usson à Saignes, il faut donc sans doute repérer le toponyme SANSON (Torsiac, Haute Loire). Quoique situé 690 mètres au sud de la ligne Usson-Saignes, il se trouve en effet à 57.9 km de la statue d'Usson et à 57.7 km de la statue de Saignes. L'alignement Usson – Sanson – Saignes (Ligne 2) n'est pas parfait et a une chance sur trois d'être fortuit ($P_2 = 0.35$). Un autre alignement de sites vient lever le doute sur le caractère géosymbolique du site de SANSON : La ligne SANSON - Tarragnat (Courpière) - Puy Snidre (Ligne 3) qui porte avec le Puy Snidre un site fondateur de l'*oppidum* de Gondole est tout à fait intentionnelle avec une probabilité de fortuité de $P_3 = 0.008$. A l'intersection des lignes 2 et 3, le site de Sanson présente une probabilité de fortuité de $P_2 * P_3 = 0.00028$ qui assure son caractère géosymbolique. Son marqueur toponymique a donc toutes chances de révéler la nature de l'intention. L'interprétation linguistique du toponyme SANSON se restitue dans le gaulois **Santion*⁴⁹. Elle exprime le nom du lieu sous la forme animée du théonyme **Santios*, déjà présent sur l'axe fondateur de Gondole sous la forme de l'adjectif substantivé au neutre **Santiacon*⁵⁰ : le PUY DE SANCY. L'intention ainsi mise en évidence et exprimée est de placer ce côté du triangle, et le triangle tout entier des statues frontalières, sous le signe de la divinité fondatrice arverne **Santios*,

FIG. 2- Triangle des statues frontalières : milieux des côtés

Frontières des Arvernes sous l'indépendance. Etoile : *oppidum* de Gondole. Statues du cavalier à l'anguipède (ronds). Sommets (triangles) (infographie P. Loiseau).

PUY SNIDRE (Saint Victor Montvianeix)
**Sintobriga*, « la montagne liée » ; TARRAGNAT (Courpière) **Taraniacon*, « le domaine de *Taranis* » ; SANSON (Torsiac), **Santion*, « chez *Santios* » (divinité du rassemblement) ; MAGNOL (Gelles) **Manoialo*, « l'implantation favorable ».

connue pour être invoquée sur le Main sous l'appellation de *Deo Santio*.

De la même façon, sur le troisième côté Ouest du triangle des statues frontalières il faudrait peut-être aussi repérer le toponyme MAGNOL (Gelles) situé à 52.1 km de la statue de Saignes et à 53.2 km de la statue de Naves. Cette ligne 4 Saignes – Magnol – Naves présente la probabilité $P_4 = 0.015$ d'être le fruit du hasard. Magnol semble aussi s'aligner avec Gondole et Pierre sur Haute, le sommet du massif du Forez à la limite des Ségusiaves, mais l'intentionnalité de cet alignement ne peut pas être affirmée, ayant une chance sur quatre de n'être pas respectée ($P_5 = 0.28$).

⁴⁹ Soit **Santiu* > Sanson, tout comme **Vesontio* > Besançon (Delamarre 2023, p 243).

⁵⁰ Loiseau, 2026a.

Cet alignement améliore cependant le caractère géosymbolique de Magnol ($P4*P5 = 0.004$). Comme pour Sanson, le caractère géosymbolique incontestable de l'emplacement de MAGNOL rend possible l'origine gauloise du toponyme. La forme ancienne *Maniol* écarte le latin *Magnus* et la terminaison évoque le terme gaulois *ialo* qui signale les implantations humaines de faible importance, traduites le plus fréquemment par « village, clairière ». Il s'agirait alors de **Manoialo*, bâti sur l'adjectif *Mano-*, « bon, favorable »⁵¹. La traduction par « implantation favorable » paraît en accord avec la position en milieu et avec un contexte religieux et fondateur où il s'agit de placer la fondation sous les meilleurs auspices.

En définitive, les milieux des côtés du triangle des statues frontalières furent appelés **Taranicon*, **Sanson*, et **Manoialo*, pour placer le triangle sous la protection ou le parrainage favorable des divinités *Taranis* et de *Santios*. La géométrie antique connaissait bien la construction du « triangle des milieux » ou « triangle médian » bâti sur les milieux des côtés d'un triangle. Les Grecs de l'Antiquité en avaient établi les propriétés. On en trouve les bases dans les *Éléments* d'Euclide (III^e siècle av. J.-C.) démontrant que le segment joignant les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté et en vaut la moitié. De plus, le triangle du milieu possède ces propriétés remarquables : il est semblable au triangle initial, ses côtés mesurent la moitié de ceux du triangle initial, et son aire vaut un quart de l'aire du triangle initial. Les architectes arvernes qui créèrent le triangle des statues frontalières connaissaient vraisemblablement cette construction dont une des plus remarquables propriétés pour eux devait être de faire apparaître le 4 à partir du 3 : en l'occurrence, le territoire arverne représenté symboliquement par le triangle serait divisé en 4 parties égales, symboliques de ses 4 *pagi* constitutifs. L'arithmétique, voire la numérologie, est toujours présente par la suite dite triangulaire des nombres entiers, 1, 3, 6, 10 : un triangle, ses trois sommets et les trois milieux des côtés qui font six, plus les quatre triangles qui font dix. La disposition du triangle avec le sommet au

Nord et la base au Sud n'est pas indifférente. A l'Est, le côté entièrement voué à *Taranis* correspond à l'orientation cardinale des Gaulois « devant ». De ce fait, au Sud, la base du triangle est placée à droite, *dexivo*, qui correspond aussi au genre masculin et la divinité poliade *Santios* qui trône au milieu de la base.

Relation entre les figures urbaine et frontalière

Le Tarragnat de Courpière, déjà aligné avec deux statues frontalières (ligne 1), s'aligne aussi avec les deux statues du cavalier à l'anguipède périurbaines de Neschers et d'Egliseneuve (ligne 6). Bien que ce nouvel alignement soit significatif, on ne peut pas démontrer qu'il soit improbable car il y a toutes chances de pouvoir trouver par le simple fait du hasard un alignement entre une des trois statues frontalières et deux des quatre statues périurbaines ($P6 = 0.64$). En revanche, ensemble, les deux lignes passant par Tarragnat s'avèrent intentionnelles ($P1 * P6 = 0.012$). Il faut surtout observer que la ligne 6 (54°) est parallèle à l'axe fondateur de Gondole Sancy-Snidre (54°), et perpendiculaire à un côté (ligne 1) du triangle frontalier (144°). L'intention géométrique est donc d'autant plus indubitable que les lignes 1 et 6 sont perpendiculaires. Force est de constater cette parfaite tautologie dans la détermination du site de Tarragnat par 4 statues de *Taranis*: la ligne 6 fondée sur deux statues périurbaines de *Taranis* est la médiatrice d'un segment de la ligne 1 qui joint deux statues frontalières de *Taranis*, en un point nommé « domaine de *Taranis* ».

Nous avons donc rencontré deux fois l'angle droit au sujet du côté Naves - Usson du triangle des statues frontalières : une première fois avec la hauteur tirée depuis la statue de Saignes qui est l'axe fondateur de Gondole, et une deuxième fois avec la médiatrice qui prolonge un côté du deltoïde des statues périurbaines. A la recherche d'autres angles droits, il apparaît qu'un autre côté du deltoïde des statues périurbaines est orthogonal à un côté du triangle des statues frontalières. Il s'agit de la ligne de la statue de Massagètes à la statue Neschers orientée à 119° , qui se

⁵¹ Delamarre, 2003, p 215 ; 2007, p 226 ; 2023 p. 67.

trouve perpendiculaire au côté Saignes - Nave du triangle frontalier d'orientation 29° (Fig. 3). Ainsi, les architectes responsables de cette œuvre géométrique ont repris deux directions dans les figures frontalière et périurbaine : les perpendiculaires aux deux côtés isocèles du triangle des statues frontalières sont reprises dans deux côtés du deltoïde périurbain, ou réciproquement.

FIG. 3- Triangle des statues frontalières : hauteurs et relations géométriques avec le deltoïde des statues périurbaines

Frontières des Arvernes sous l'indépendance.
Ronds : statues du cavalier à l'anguipède. Etoile : oppidum de Gondole. Petit triangle : triade des oppida centraux. Les trois hauteurs du triangle des statues frontalières (tirets) sont des alignements de sites. Deux côtés du deltoïde des statues périurbaines sont perpendiculaires aux côtés isocèles du triangle des statues frontalières.
Orthocentre : détail Fig. 4 (infographie P. Loiseau).

A ce stade, le décryptage des prouesses géométriques déployées par les druides arvernes sur l'espace de leur cité fait découvrir un ensemble de tracés qui comprennent pour l'instant un triangle isocèle symbolique du territoire de la cité muni d'une médiatrice et d'une hauteur qui porte le deuxième oppidum de l'indépendance arverne. De plus, deux côtés du deltoïde détourné par les statues périurbaines du cavalier à l'anguipède se

révèlent perpendiculaires aux côtés du triangle détourné par les statues frontalières. Autrement dit les deux figures du cavalier à l'anguipède se rattachent trois fois l'une à l'autre par la géométrie du milieu et de l'angle droit. En cela, l'ensemble paraît dépendre originellement de Gondole, ce qui plaide pour une construction à partir de sa fondation réputée vers 80 av. J.-C. En dépit du mystère qui demeure quant au déroulement et à la méthode employée pour cette construction géométrique, un langage diversifié et universel exprime clairement que l'espace périurbain et les frontières de la cité sont placés sous la protection de *Taranis*. Les deux figures correspondantes sont interconnectées. Les moyens employés pour réaliser cette œuvre font appel à l'architecture, à la géométrie, à la géographie et au langage.

Les hauteurs du triangle des statues frontalières

Il est certain que les architectes arvernes tracèrent la hauteur issue de la statue Naves puisqu'il s'agit de l'axe fondateur de l'oppidum qui passait par le Puy de Sancy (ligne a). La ligne d'Usson au sommet du Puy de Dôme orientée à 119° représente la hauteur tirée perpendiculairement sur le côté Saignes - Naves (29°). Et la ligne de Naves à la statue périurbaine de Neschers orientée à 177° représente la hauteur tirée perpendiculairement au côté Saignes - Usson (87°). Il en résulte que les trois hauteurs du triangle des statues frontalières ont été construites et définies géométriquement par les architectes. Les points géosymboliques du réseau qui furent utilisés pour ce faire sont deux sommets emblématiques de la cité, le Puy de Dôme et le Puy de Sancy, pour les hauteurs relatives aux côtés isocèles, et la statue du cavalier à l'anguipède de Neschers (Fig. 3) pour la hauteur tirée sur la base.

Un argument défavorable à l'hypothèse d'une construction essentiellement fondée sur les hauteurs du triangle des statues frontalières est que, à la différence des médiatrices, les pieds des hauteurs ne semblent pas avoir reçu de nom. Néanmoins les hauteurs jouent un rôle indéniable par la participation des sommets à leur construction, et les angles droits interviennent 5 fois. Une étude géométrique plus poussée du triangle frontalier sous

4a- Découpage en 4 par le triangle orthique : deux côtés du triangle orthique (tirets) passent par une statue périurbaine. Le triangle frontalier est découpé en 4 parties triangulaires.

4b- Découpage en 3 par les hauteurs : les trois hauteurs sont des alignements de sites. Le triangle frontalier est découpé en trois parties deltoïdales qui ont chacune accès à un sommet et à l'orthocentre.

Fig. 4- Quel découpage du triangle des statues frontalières muni de ses hauteurs ?

Hexagones : chefs de *pagi*. Etoile : *oppidum* de Gondole. Petit triangle : triade des *oppida* centraux. (infographie P. Loiseau)

l'aspect des hauteurs révèle que deux côtés du triangle orthique (dont les sommets sont les pieds des hauteurs) passent par les statues périurbaines de Lussat et d'Egliseneuve près Billom (Fig. 4a). Même s'il est permis de douter que les druides aient pratiqué couramment la géométrie du triangle orthique, cette particularité singulière justifie de poursuivre dans l'hypothèse d'une construction géométrique sophistiquée basée sur les hauteurs du triangle frontalier.

Le triangle orthique divise le triangle des statues frontalières en 4 parties triangulaires (Fig. 4a). Occupant la position centrale, le triangle orthique contient l'orthocentre du triangle frontalier, la capitale, presque tout l'espace périurbain et deux des quatre chefs de *pagi*. Il ne présente donc pas l'espace central mieux que le deltoïde des statues périurbaines. Une façon privilégiée de voir le triangle frontalier est de le considérer comme divisé par ses hauteurs en 3 parties en forme de deltoïde qui se partagent l'orthocentre (Fig. 4b). Cette

conception néglige l'ancien *pagus* de Brioude dont le chef se trouve en dehors du triangle frontalier. En revanche, elle convient par beaucoup d'aspect à une division symbolique de l'espace de la cité. Le territoire serait seulement divisé par la partie basse des hauteurs située entre l'orthocentre et les bases tandis que la partie haute entre l'orthocentre et le sommet constituerait au contraire l'axe de symétrie de chaque partie (Fig. 4b). Chacune des trois parties possède un chef de *pagus* et une statue de *Taranis* périurbaine donc une partie du deltoïde qui symbolise l'espace périurbain ; chacune possède l'accès à l'orthocentre qui représente l'ombilic de la cité par un cheminement symbolique axial qui part d'une statue frontalière pour aller vers le centre de la cité.

Ce modèle impliquerait pratiquement un rattachement de l'ancien *pagus* méridional, celui de Brioude, au *pagus* de Billom. On aurait donc à faire à un modèle territorial de base 3 correspondant à la représentation de la cité en triangle.

Toutefois, il ne romprait pas complètement avec la fondation précédente dans la mesure où la représentation symbolique de l'ensemble utilise 4 deltoïdes, l'un central et celui des statues périurbaines et trois autres constituant les *pagi*.

Etude géométrique des centres du triangle des statues frontalières

Nous ignorons trop de choses concernant les connaissances des druides en géométrie, bien que la découverte de leur œuvre nous en révèle certaines d'une façon inattendue. Il peut être utile, ne serait-ce que dans un but descriptif, de chercher comment les connaissances modernes rendent compte des centres géométriques du triangle frontalier, sans présupposer d'intentions quelconques de la part des Arvernes (FIG. 6). Nous savons de nos jours que les différents centres d'un triangle se trouvent sur la droite d'Euler. Tous les centres du présent triangle, pseudo-isocèle, se trouvent entre la hauteur et la médiatrice de la grande base, qui sont très proches l'une de l'autre dans un triangle quasi-isocèle.

Pour avoir tracé la **médiatrice** du côté Naves-Usson en Forez à l'aide de deux statues périurbaines, il faut que les commanditaires des statues aient pratiqué de près la géométrie de ce triangle. Mais les éléments disponibles ne permettent pas de prouver qu'ils savaient tracer le centre du cercle circonscrit d'un triangle comme point de rencontre des trois médiatrices. Le centre du cercle circonscrit du triangle des statues frontalières du cavalier à l'anguipède se trouve à environ 1.8 km de la statue de Jupiter de Neschers (Fig. 5), et son rayon mesure 63.5 km. Au croisement des **bissectrices**, le centre du cercle inscrit se trouve au pied Ouest de l'*oppidum* de Corent, à un kilomètre au Nord du *fanum* des Grosmeniers (La Sauvetat)⁵², dit aussi de Gusara, Juzara ou Judzara⁵³. Le point d'intersection des **médianes**, ou centre de gravité, se situe environ à 1.1 km au Sud du *fanum* de Juzara. Ce centre est plus susceptible que le précédent d'avoir intéressé des mathématiciens antiques pour

son intérêt pratique dans la mesure où les médianes partagent des surfaces d'égale importance. Quant au point d'intersection des hauteurs, **l'orthocentre**, il se trouve forcément sur l'une d'entre elles, et particulièrement sur l'axe fondateur de Gondole. Une construction géométrique le situe environ à mi-distance entre le sanctuaire de Gergovie et le sanctuaire de Corent.

Ces centres auraient-ils été conçus et nommés par les architectes ? Il faut peut-être repérer à 1 km du centre du cercle circonscrit le toponyme GOUSSARAND près de LA LAIGUE à la limite triple des communes de Coudes, Plauzat et Neschers, ainsi que le toponyme JUZARA déjà cité à La Sauvetat. Auraient-ils une même origine⁵⁴ ? Il n'existe ici aucune frontière de *pagus* ou de canton qui justifierait **randa*. Nous osons avancer un gaulois **Couxsaranto*, composé de *co-*, « avec, ensemble », *uxso*, « haut », *are*, « devant », et *anto*, frontière. Tous ces radicaux sont déjà composés séparément dans plusieurs noms attestés : *Aranto* « devant la limite » est le nom d'un dieu terme⁵⁵, *Uxanto* est attesté au sens de « haute limite » et le nom propre *Couxsus*, *Cuxsus* < **Co-uxs(i)o* signifie « qui a la même hauteur »⁵⁶. *Co(n)-* signifiant la réunion comme la réunion de deux cours d'eau dans *Condate*, le confluent, **Co-uxso* pourrait représenter la réunion (de lignes) venues du haut (*uxso*), les sommets du triangle, c'est-à-dire l'intersection des hauteurs ou des médianes.

Les architectes arvernes qui avaient déjà défini un centre cardinal symbolique de la cité au confluent de l'Auzon dans l'Allier, cherchaient certainement à définir géométriquement un autre centre symbolique de la cité qui aurait pu être partagé par les différents *pagi* en un endroit plus favorable à des réunions destinées à entretenir leurs liens sociaux. La cité étant symbolisée par le triangle des statues frontalières, le point qui conviendrait le mieux comme centre symbolique parmi ses quatre centres géométriques est

⁵² Documenté par Chambon *et al.*, 2017.

⁵³ CAG, 413, 002, p 316 ; IGN, carte au 25.000°. « Il y a longtemps que j'ai vu *Jusaraddo*, mais je n'ai jamais entrevu de solution étymologique pour ce toponyme » (J.-P. Chambon, com. pers., 7 Octobre 2025).

⁵⁴ Les formes anciennes *Gusara* et *Juzaraddo* s'accordent assez bien avec GOUSSARAND.

⁵⁵ Delamarre, 2019, p. 76.

⁵⁶ Delamarre, 2013, p. 447.

l'orthocentre. Sur le plan pratique, dès lors que les hauteurs étaient constituées en alignements de sites, et connaissant l'habileté des fondateurs à croiser les alignements, il paraît possible qu'ils aient Pensé à la construction de ce que nous appelons de nos jours l'orthocentre. Du point de vue de l'intention qui justifierait le choix de positionner l'ombilic de la cité sur l'orthocentre, les deux raisons principales sont 1. sa position sur l'axe fondateur du Puy de Sancy au Puy Snidre, 2. sa proximité avec le centre politique, l'*oppidum*.

FIG. 5- Centres géométriques du triangle des statues frontalières

Cercle noir : statue de Jupiter de Neschers (imposée à la cote 466). Etoiles : sanctuaires. Losanges : toponymes MARMAND/T (**Menmanios*, « le prieur »). 1, orthocentre (hauteurs) ; 2, centre du cercle inscrit (bissectrices) ; 3, centre de gravité (médiannes) ; 4, centre du cercle circonscrit (médiatrices). 1 à 4 : droite d'Euler (infographie P. Loiseau).

Une tentative de reconstruction géométrique situe l'orthocentre près du Puy de Chiniat ou Chignat (Orcet), 440 m au Nord de la ligne qui joint les sanctuaires de

Gergovie et de Corent. Cette ligne est connue pour passer par deux des trois toponymes MARMAND/T présents au pied de chacun des trois *oppida*⁵⁷ (Fig. 5). La probabilité que cet alignement de deux MARMAND/T entre les deux sanctuaires (ligne 11) soit fortuit ($P = 0.03$) démontre qu'il est intentionnel. La forme ancienne du toponyme, *Milmanio*, n'est pas une altération médiévale du gaulois *Menman*, pensée, prière, comme on a pu le croire⁵⁸, mais du gaulois *Menimanius*, de même racine, signifiant « le prieur »⁵⁹. Les sites des toponymes MARMAND/T furent vraisemblablement instaurés en mémoire des *oppida* de l'indépendance gauloise. S'agissant de la fondation de Gondole, l'intention d'un alignement de l'orthocentre du triangle des statues frontalières entre des sites sacrés de Corent et de Gergovie exigerait que le site du sanctuaire de Gergovie fût déjà actif à l'époque de la fondation de Gondole. La réponse de l'archéologie étant négative⁶⁰, l'alignement des Marmand/t et la construction du sanctuaire de Gergovie sont donc postérieurs à la fondation de Gondole, et pourraient au contraire perpétuer le souvenir d'une fondation sacrée antérieure en rapport avec l'orthocentre du triangle des statues frontalières.

Le chef-lieu de la commune, et site habité le plus proche de l'orthocentre, est ORCET. Concernant l'étymologie d'ORCET, le référent du toponyme ne s'accorde pas avec la thèse étymologique officielle d'**Urticetum*, « champ d'ortie ». En effet, hors l'*oppidum* lui-même, il est difficile de trouver site plus emblématique que celui d'Orcet, pris comme une île entre deux bras de l'Auzon, **Alisonos*, la rivière sacrée de Gondole. Au contraire, l'étymologie d'**Urticetum*, nom latin utilisé en phytosociologie pour définir une association végétale nitrophile spécialiste des décombres, trahit surtout des lieux compissés. Il faut donc écarter soit le site, soit l'étymologie officielle du site d'Orcet. Le toponyme CHINIAT devrait représenter le domaine d'un homme gallo-romain

⁵⁷ Billy et Loiseau, 2012.

⁵⁸ Chambon et Grémois, 2013, p 97.

⁵⁹ Delamarre, 2003, p 225.

⁶⁰ Une occupation du site du sanctuaire de Gergovie est seulement attestée à LT D2b (Garcia et Lauransson, 2017, p 461).

*Canius*⁶¹ ou d'un homme gaulois **Cunios*⁶², à moins qu'il ne s'agisse de **Cunoiakon*, le « domaine des chiens ». La langue gauloise utilisait quelquefois l'image du chien en comparant les membres de la tribu aux chiens d'une meute⁶³. Le chien qui composait les meutes du roi arverne *Bituitos* fut d'ailleurs emblématique de la dynastie royale de *Luernos*, *Bituitos* et *Congentiacos* à Corent, ce qui fut peut-être aux origines de la pratique des dépôts de crânes de renard, de chiens et de loups dans le sanctuaire cet *oppidum*⁶⁴. Plus tard, le nom de l'oligarque *Adcanaunos*, qui frappait monnaie à l'époque de Gondole⁶⁵ est basé sur *Canauo*, le nom du « jeune chien ». Comme appui toponymique de cette thèse, le nom du chien est rappelé sur la voie d'*Agrippa* Lyon-Saintes au GRUN DE CHIGNORE, **Canioduron*, « la ville de *Canios*⁶⁶ », situé dans la commune de Vollore Ville, **Uolobriga*, « la forteresse d'en bas ». Le Grun de Chignore se trouvant en position de col à la frontière des Arvernes et des Ségusiaves, Chignore a pu être la ville des chiens (de la meute arverne), annoncée en haut dès la frontière avant d'arriver à la forteresse d'en bas.

CONCLUSION

Le triangle des statues frontalières du Cavalier à l'anguipède, étendu sur plus de cent kilomètres entre les frontières de la cité arverne, est bien une construction géométrique d'origine anthropique constitutive d'un réseau de sites et d'alignements conçu lors de la fondation de l'*oppidum* de Gondole. Il est désormais acquis que les Arvernes tenaient à tisser à travers le territoire de leur cité des réseaux de lignes qu'ils s'efforçaient inlassablement de croiser entre elles. Comme nous le répètent les historiens de la religion, ces pratiques avaient pour but de prendre possession du territoire afin de le sécuriser. La présente découverte montre qu'à l'époque de l'*oppidum* de Gondole les Arvernes avaient perfectionné leurs

pratique par rapport à celle déjà utilisées lors de la fondation de l'*oppidum* de Corent. Certes, les prémisses de la fondation restent fondés sur les éléments naturels à commencer par l'axe géosymbolique du Sancy à Gondole et au Puy Snidre qui dote d'un pouvoir fondateur le sommet de la Gaule Chevelue. Mais plusieurs innovations consistent dans l'implication de sites géosymboliques frontaliers et dans l'emploi de statues de *Taranis* qui renchérisent sur les noms de lieux **Taraniacon*. Ainsi, l'architecture vient participer à l'expression culturelle par des constructions monumentales chargées de perpétuer la mémoire des sites. L'expression géométrique se perfectionne jusqu'à construire sur l'intégralité du territoire des figures qui font intervenir les notions de parallélisme, d'angle droit, de milieu et de proportion. Ce travail est à considérer comme un chef d'œuvre de la civilisation celtique d'un type encore insoupçonné.

Par une de ses médiatrices et trois de ses trois hauteurs, le triangle des statues périurbaines est connecté géométriquement avec une figure deltoïde représentant l'espace central où les axes cardinaux de la cité se croisent sur le site de son *oppidum*. Le deltoïde est la figure commune employée à Corent comme à Gondole pour symboliser le plan cardinal par ses diagonales. Le triangle des statues frontalières semble lui-même divisible en trois parties deltoïdes, définissant symboliquement trois *pagi* qui s'imposeraient en rupture avec les quatre *pagi* de la fondation précédente. Le passage du mode 4 au mode 3 revêt peut-être un sens pratique en rapport avec la fédération des *pagi* dans la cité : le but de la forme 3 serait de donner à chaque *pagus* la même facilité d'accès à un lieu unique dédié au culte commun des divinités poliades, l'ombilic de la cité défini géométriquement sur l'axe fondateur de l'*oppidum* comme l'orthocentre du triangle « frontalier ». Il manquerait alors une explication à l'abandon apparent du chef de *pagus* de

⁶¹ Dauzat, 1971, p 374.

⁶² Delamarre, 2012, p 101. Le gaulois *Cuno* > *Coni*- > *Cuni*, « chien, loup » (Delamarre, 2019, p 261-262) est à l'origine de nombreux noms propres *Conius*, *Conniu*, *Connos*, *Connia*, *Connu*, *Cunus*, *Cunia* (Delamarre, 2007, p 217-218).

⁶³ Cf. les noms d'hommes *Conesinius*, « lien du chien » et *Crosinius*, « lien du sang ».

⁶⁴ Poux 2025, p 12, 19-20.

⁶⁵ LT D1b.

⁶⁶ Delamarre, 2012, p 101.

Brioude, *alias* **Sinoduron*. Une hypothèse serait dans le rattachement de Brioude soit au *pagus* de Billom, soit à la cité vellave, une tendance géographique de toutes les époques, qui fut de nouveau réalisée 19 siècles plus tard lors de la constitution des départements, lorsque l'arrondissement de Brioude fut détaché du Puy de Dôme pour être rattaché à la Haute-Loire.

Le mode de construction des figures sous-tendues par les statues de Jupiters à l'anguipède reste énigmatique. Les nombreuses visées et vérifications que l'on imagine nécessaires requéraient une mobilisation et une continuité des structures sociales investies dans cette tâche. L'aspect le plus déterminant de la continuité fut la conservation des sites par le renouvellement des marqueurs territoriaux et par la mémoire des lieux maintenue dans les toponymes. La maîtrise des œuvres géographiques à l'échelle de la cité qui commencèrent à partir de la deuxième moitié du deuxième siècle av JC. revient à la classe religieuse et savante des Arvernes. En effet, elles ne purent être qu'aux mains de prêtres, organisateurs du territoire, en même temps savants capables de faire la démonstration des connaissances de l'époque en géométrie, et historiens capables d'instaurer et de faire vivre une mémoire de la cité. L'œuvre décryptée ici s'exprime sur l'espace même du territoire

arverne. Elle est géométrique et géographique au sens étymologique : mesurer et décrire la terre. Elle relève d'un art polytechnique total qui mobilise la langue, la science et la religion. Le réseau de sites compose à l'échelle du paysage un système de signes érigé en un réseau sémantique suffisamment cohérent et durable pour résister à l'usure des siècles. Loin d'être énigmatique ou impénétrable, l'œuvre s'impose d'elle-même, une fois décryptée. Cachée et profondément ancrée dans le paysage, elle peut rester invisible. Les druides en gardaient le secret sans cacher l'accès à ses manifestations apparentes. Elles ont perduré pendant deux millénaires sans être remises en évidence. Accéder à cette œuvre nécessitait de mobiliser comme eux un ensemble de connaissances qui sont aujourd'hui exercées séparément.

pierreloiseau@free.fr

BIBLIOGRAPHIE

- Bedhomme-Taillandier M.-N., 1975. La statue équestre de Saignes, Bull. du Groupe de Recherche en Histoire et Archéologie de la vallée de la Sumène, 7, 7-11.
- Billy P.-H., Loiseau P., 2012. Les toponymes Marmand/t au pied de Corent, Gondole et Gergovie (Puy de Dôme), Bulletin de l'Association du site de Gergovie, N° 33, p. 98-114.
- Blanchard F., 2013. Un témoignage du culte de Jupiter dans la cité des Arvernes : la redécouverte du cavalier à l'anguipède d'Egliseneuve près Billom, Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, t 37, p 133-149.
- Brasseur M., 1996. Les Celtes. Les dieux oubliés, Terre de Brume ed., 1996.
- Chambon J.-P. et Grémois E., 2013. Matériaux pour l'étude des microtoponymes Marmand (La Roche Blanche), Puy de Marmant (Orcet), Puy de Marmant (Veyre-Monton), Bulletin de l'Association de Site de Gergovie, 34, 2013, p 93-99.
- Chambon J.-P., Cléménçon B., Grémois E., 2017. Le toponyme médiéval Arlempdes et autres issues inédites de gaul *nemeto-* dans la cité des Arvernes (Clerlande ; Lempdes et Lindes), *Etudes Celtiques*, 2017, 43, 147-186.
- Cléménçon B., 2012. Présence du monde gallo-romain sur la communauté de communes « Couze Val d'Allier », Ass. « Le Nez de Cheire », Manifestation du 23-26 Juin 2012, p 7-9.

- Dauzat A., 1971. La toponymie française, Payot.
- Delamarre X., 2003. Dictionnaire de la langue celtique, 3^o édition, Errance.
- Delamarre X., 2007. Noms de personnes celtiques dans l'épigraphie classique, Errance, 237 p.
- Delamarre X., 2012. Dictionnaire des noms de lieux de l'Europe celtique, Errance.
- Delamarre X., 2019. Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois, I, Les Cent Chemins.
- Delamarre X., 2023. Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois, II, Les Cent Chemins.
- Dupuis J., 1894. Le serment des pythagoriciens, 7-26, p 146-150.
- Fanaud L., 1966. Voies romaines et vieux chemins en Bourbonnais, De Borée.
- Fournier P.-F., 1962. Le dieu du cavalier à l'anguipède dans la cité des Arvernes. Rev. Arch. du Centre, I, 2, 105-127.
- Fournier P.-F., 1980. Jupiter cavalier au triton, Jupiter à la roue, dieu gallo-romain de la pluie, Bull. Hist. et Sc. de l'Auvergne, 1980, 213-246.
- Garcia M., Lauranson R., 2017. La romanisation des sanctuaires d'Auvergne : les exemples de Gergovie, Corent et Montluçon, in Sanctuaires de l'âge du fer. Actes du 41^o colloque international de l'Association Française pour l'Etude de l'Age du fer, 2017. AFEAF (1), p 451-470.
- Gassies G., 1902. Cavalier et anguipède sur un monument de Meaux, Revue des Etudes Anciennes, 4, p 287-297.
- Gricourt D. et Hollard D., 1990. *Taranis*, le dieu celtique à la roue ? Remarques préliminaires, Dialogues d'Histoire Ancienne, 16-2, 1990, p 275-320.
- Gricourt D. et Hollard D., 1991. *Taranis caelestium deorum maximus*, Dialogues d'Histoire Ancienne, 17, 1, 1991, 343-400.
- Loicq J., 2005. *Jupiter-Taranis* et l'invincibilité impériale sur les colonnes « au géant » du nord-est de la Gaule, in Vie religieuse en Gaule. Héritage celtique et courants méditerranéens, *Folia Electronica Classica*, Louvain-la-Neuve, 11 (en ligne).
- Loiseau P., 2024. Organisation du territoire dans une cité gauloise : pratiques toponymiques et géographiques à la fondation des *pagi* arvernes, Bulletin des Amis des Etudes Celtiques, 87, p 43-61.
- Loiseau P., 2026a. La fondation du territoire arverne sous l'*oppidum* de Gondole, <http://doi.org/10.5281/zenodo.18862928>
- Loiseau P., 2026b. La fondation du territoire arverne sous l'*oppidum* de Corent, <http://doi.org/10.5281/zenodo.18862928>
- Picard, G. Ch., 1977. *Imperator Celestium*, Gallia, Fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine, 35 (1), p. 89-113. Hal-01939329
- Poitrenaud G., 2014. Cavalier, anguipède, pilier du ciel, Cycle et métamorphose du dieu cerf (Toulouse, Lucterios), p. 187-196. En ligne.
- Poux M., 2019. Huius sunt plurima simulacra : l'absence de statues de culte dans les sanctuaires gaulois, P Barral, M. Thivet ed. Sanctuaires de l'âge du fer. Actes du 41^o colloque international de l'Association Française pour l'Etude de l'Age du fer, Dole, AFEAF, p 221-240. Hal-02127071.
- Poux M., 2025. Des os et des images : canidés et luttes dynastiques en territoire arverne, Warmembol E., Thirion F., Leclerq W. eds., les Celtes entre chien et loup, Carnyx III, Musée de Libramont.
- Poitrenaud G., 2014. Cavalier, anguipède, pilier du ciel, Cycle et métamorphose du dieu cerf, 187-196.
- Provost M. et Vallat P., 1996. Carte Archéologique de la Gaule, Cantal, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 1996.
- Reddé, 2022
- Reis A., 2012. Les colonnes à Jupiter de Merten (Moselle) et de Grand (Vosges) : histoire de la découverte, contexte archéologique et fiabilité d'une reconstitution du XIX^e s., Revue d'archéologie de l'Est, 61, 184, 2012, p. 359-369.
- Rémy B. et Buisson A., 1992. Les inscriptions commémorant la chute de la foudre dans les provinces romaine, Rev. Archéologique de Narbonnaise, 25, 1992, 83-104.
- Taillandier M.-N., 1973. Un nouveau dieu-cavalier en Auvergne de la disparition et de la redécouverte d'une sculpture gallo-romaine, Revue d'Archéologie du Centre de la France, 12, p 11-20.

Will E, 1984. A propos des colonnes de Jupiter de la Gaule romaine, in Hommages à Lusien Lerat ; Université de Besançon, Annales Littéraires de l'Université de Besançon, 294, p. 873-882.

ANNEXE

Alignements : corrélations linéaires et calculs de probabilités

La qualité de l'alignement des points est testée par corrélation linéaire à partir de leurs coordonnées Lambert étendu : r^2 , coefficient de corrélation linéaire ; p, probabilité de se tromper en affirmant l'alignement des points. L'intention d'alignement est définie avec la probabilité P que l'alignement des noms soit dû au hasard, compte tenu de p et des nombres de points de même type, le nombre de combinaison de i points parmi j points du même type étant donné par $C_{ij} = j! / i! (j-i)!$. Le seuil d'acceptation d'une intention est fixé à $P < 0.05$. Il y a 8 types de points : statues de Jupiter périurbaines (j = 4), statues de Jupiter frontalières (j = 3), sommets (j = 4), *oppida* (j = 3), chefs de *pagi* (j = 4), **Taraniacon* (j = 4), sur *Santios* (j = 2), Marmand/t (j = 3). CA : cavalier à l'anguipède ; f frontalier ; p périurbain.

Ligne a : CAf de Saignes – Sancy – Gondole

Cette ligne est l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole.

$r^2 = 100$; p = 0.0031. $P = C_{13} * C_{13} * C_{13} * p = 27 p = 0.0837$

Avec le Puy Snidre :

Longueur 116 km ; orientation 54°.

$r^2 = 100$; p = 0.0000. $P = C_{13} * C_{14} * C_{13} * p = 36 p < 0.0036$

Avec le *fanum* de Rajat et Niofan :

$r^2 = 100$, p = 0.0000. $P = C_{13} * C_{22} * C_{13} * p = 9 p < 0.0009$

Avec le *fanum* de Rajat, Niofan et le Puy Snidre :

$r^2 = 100$, p < 0.0001. $P = C_{24} * C_{22} * C_{13} * C_{13} * p = 54 p < 0.0054$

Ligne 1 : CAf d'Usson en Forez – Tarragnat de Courpière – CAf de Naves

Côté Est du triangle. Longueur 108 km ; orientation 144°.

p = 0.0016. $P = C_{23} * C_{14} * p = 12 p = 0.019$

Ligne 2 : CAf d'Usson en Forez – Sanson – CAf de Saignes

Côté sud du triangle. Longueur 116 km ; orientation 87°.

p = 0.0577. $P = C_{23} * C_{12} * p = 6 p = 0.346$

Ligne 3 : Sanson – Tarragnat (Courpière) – Puy Snidre

Longueur 75 km ; orientation 21°.

p = 0.0005. $P = C_{12} * C_{14} * C_{12} * p = 16 p = 0.008$

Ligne 4 : CAf de Naves – Magnol – CAf de Saignes

Côté Ouest du triangle. Longueur 105 km ; orientation 29°.

p = 0.0049. $P = C_{23} * p = 3 p = 0.015$

Ligne 5 : Magnol – Gondole – Pierre sur Haute

Longueur 81 km ; orientation 98°.

p = 0.0231. $P = C_{13} * C_{14} * p = 12 p = 0.277$

Ligne 6 : Tarragnat de Courpière - CAp d'Egliseneuve – CAp de Neschers

Cette ligne est la médiatrice du côté Est du triangle des JA frontaliers.

Longueur 35 km ; orientation 54°.

$r^2 = 100$; p = 0.0265. $P = C_{24} * C_{14} * p = 24 p = 0.636$

Ligne 7 : Sanctuaire de Gergovie - Marmand (La Roche Blanche) – Puy de Marmant (Veyre Monton) – Sanctuaire de Corent

Longueur 8 km ; orientation 141°.

$r^2 = 99$, p = 0.0029. $P = C_{23} * C_{23} * p = 9 p = 0.026$